

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 389 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, qishloq xo‘jalik fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

KICHIK BIZNES KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINI STATISTIK BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Arzikulov Otabek Ali o'g'li

Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kichik biznes korxonalarining moliyaviy faoliyatini statistik baholashning nazariy-uslubiy asoslari tahlil qilingan. Kichik biznes moliyasi tushunchasining tor va keng talqinlari yoritilgan, korxonalarining moliyaviy munosabatlar tizimi tarkibiy elementlari bo'yicha guruhlangan. Shuningdek, moliya-kredit mexanizmining mohiyati, funksiyalari va tashkiliy modeli ochib berilgan hamda kichik biznes subyektlarida ushbu mexanizmni samarali shakllantirish tamoyillari asoslangan. Tadqiqot natijalari kichik biznesning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, moliyaviy faoliyat, moliya-kredit mexanizmi, moliyaviy munosabatlar, statistik baholash, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy boshqaruv.

Kirish

Raqobat muhiti rivojlanib, turli mulk shakllariga asoslangan xo'jalik yuritish tizimi kengayib borayotgan hozirgi sharoitda kichik biznes subyektlari faoliyatining moliyaviy samaradorligini statistik jihatdan baholash dolzarb iqtisodiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarish natijadorligini oshirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda tadbirkorlik faolligini rag'batlantirishda kichik biznes korxonalarining moliyaviy holatini kompleks tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston sharoitida kichik biznes moliyasiga oid muammolar hali yetarli darajada chuqur tadqiq etilmaganligi kuzatiladi. So'nggi yillarda iqtisodiy adabiyotlarda kichik biznesning moliyaviy masalalari keng yoritilayotgan bo'lsa-da, ayrim hollarda ular umumiy yondashuv asosida talqin qilinmoqda, bu esa mavzuning nazariy va amaliy jihatdan yanada chuqur o'rganilishini talab etadi.

Kichik biznes korxonalarining moliyaviy faoliyati: nazariy talqin

Fikrimizcha, "kichik biznes korxonalarining moliyaviy faoliyati" tushunchasini tor va keng ma'nolarda talqin etish mumkin. Keng yondashuvga ko'ra, mazkur tushuncha korxonaning moliyaviy resurslarni shakllantirish, ulardan foydalanish, daromad va foyda olish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan bog'liq barcha jarayonlarini qamrab oladi.

Tor ma'noda esa ushbu tushuncha moliyaviy jihatdan mustaqil faoliyat yurituvchi kichik korxonalar, mikrofirmalar yoki boshqa tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy operatsiyalarini ifodalaydi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, mazkur tushuncha "kichik korxonalar moliyasi" yoki "xususiy firma moliyasi" kabi atamalar bilan mazmunan yaqin hisoblanadi.

Mohiyat jihatidan kichik biznes moliyasi davlat tomonidan tartibga solinadigan pul munosabatlar tizimi bo'lib, u hududiy va umumdavlat ehtiyojlari uchun moliyaviy resurslarni shakllantirish, taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonlarini qamrab oladi. Shu sababli kichik biznes moliyasini korxonalar moliyasi hamda iqtisodiyot tarmoqlari moliyasining muhim tarkibiy qismi sifatida baholash mumkin.

Kichik biznes korxonalarining moliyaviy munosabatlar tizimi

Kichik biznes korxonalarining moliyaviy munosabatlar tizimi ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati jarayonida turli iqtisodiy subyektlar o'rtasida shakllanadigan moliyaviy aloqalar tizimini o'z ichiga oladi. Bizning fikrimizcha, mazkur munosabatlarni quyidagi asosiy yo'nalishlarda guruhlash mumkin:

— Kichik biznes tizimi doirasidagi moliyaviy munosabatlar — ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish jarayonida korxonalar o'rtasida pul mablag'larini shakllantirish, daromadlarni

taqsimlash, shuningdek korxonalar va xodimlar o'rtasida ish haqi fondini shakllantirish bilan bog'liq munosabatlar;

— Kichik biznes korxonalarini va ularning uyushmalari o'rtasidagi munosabatlar — markazlashgan pul fondlarini tashkil etish, kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish hamda foydani qayta taqsimlash jarayonlari bilan bog'liq munosabatlar;

— Kichik biznes va davlat o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar — soliqqa tortish, moliyaviy nazorat, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda budjet bilan hisob-kitob qilish bilan bog'liq munosabatlar;

— Korxonalar va tijorat banklari o'rtasidagi munosabatlar — kreditlash, hisob-kitob operatsiyalari, depozitlar va lizing xizmatlari bilan bog'liq bank-moliya operatsiyalari;

— Korxonalar va kasaba uyushmalari o'rtasidagi munosabatlar — ijtimoiy sug'urta ajratmalari va xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq munosabatlar.

Bozor iqtisodiyoti rivojlanib borishi bilan kichik biznes korxonalarining moliyaviy munosabatlari tarkibi ham o'zgarib boradi, bu jarayonni iqtisodiy taraqqiyotning tabiiy natijasi sifatida baholash mumkin. Markazlashgan va zaxira fondlarini samarali tashkil etish kengaytirilgan takror ishlab chiqarish imkoniyatlarini mustahkamlasa, soliq imtiyozlari hamda boshqa rag'batlantirish vositalari kichik biznes subyektlari uchun qulay iqtisodiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Moliya-kredit mexanizmining mohiyati va funksiyalari

Bizning fikrimizcha, moliya-kredit mexanizmi bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida o'ziga xos xususiyat va tamoyillarga ega bo'lgan murakkab iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur mexanizm korxonada foyda hajmini oshirish, uning bozor qiymatini barqaror ravishda yuksaltirish hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi boshqaruv usullari, vositalari va tamoyillarining o'zaro uyg'unlashgan tizimi sifatida talqin etiladi.

Iqtisodiy adabiyotlar hamda statistik manbalar tahlili asosida moliya-kredit mexanizmining uchta asosiy yo'nalishini ajratib ko'rsatish mumkin: investitsion qarorlarni samarali tashkil etish; moliyaviy resurslarni oqilona shakllantirish va ustuvor tarmoqlarga yo'naltirish bo'yicha qarorlar qabul qilish; moliyaviy nazorat tizimini kuchaytirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish.

Moliya-kredit mexanizmi bir qator o'zaro bog'liq funksiyalarni bajaradi. Takror ishlab chiqarish funksiyasi kapitalning doiraviy aylanishini uzluksiz ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, taqsimot funksiyasi pul fondlarini shakllantirish va kapital tarkibining optimal tuzilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Nazorat funksiyasi esa korxonalar fondlariga yo'naltirilayotgan mablag'larning belgilangan maqsadlar asosida samarali sarflanishini monitoring qilishni nazarda tutadi.

Moliya-kredit mexanizmining tashkiliy modeli nuqtai nazaridan uning funksiyalarini ikki guruhga ajratish mumkin: boshqaruv ob'ekti funksiyalari (pul aylanishini tashkil etish, korxonani moliyaviy resurslar bilan ta'minlash, asosiy va aylanma fondlarni shakllantirish) hamda boshqaruv sub'ekti funksiyalari (iqtisodiy manfaatlarni uyg'unlashtirish, boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, xodimlarning faol ishtirokini rag'batlantirish).

Moliyalashtirish manbalari va boshqaruv qarorlari tizimi

Kichik korxonalarni moliyalashtirish ichki va tashqi manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Ichki manbalarga korxonaning sof foydasi, amortizatsiya ajratmalari hamda boshqa ichki resurslar kirsa, tashqi manbalar sifatida aksiya va obligatsiyalarni joylashtirishdan tushadigan mablag'lar, bank hamda tijorat kreditlari muhim o'rin tutadi. Moliyalashtirish manbalari o'rtasidagi nisbat korxonaning likvidligi, to'lovga layoqatlilik va o'z-o'zini moliyalashtirish darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Kichik korxonalarda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayoni mazmuniga ko'ra uch asosiy yo'nalishga ajratiladi: kundalik faoliyatni tashkil etishga qaratilgan operativ qarorlar; korxonaning iqtisodiy faoliyat ko'lamini kengaytirish va investitsion mablag'larni jalb etishga

qaratilgan strategik qarorlar; tashqi iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarga moslashish bilan bog'liq qarorlar.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ko'plab kichik korxonalarda bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda: qisqa muddatli natijalarga haddan tashqari e'tibor qaratilishi uzoq muddatli strategik rivojlanish masalalarining ikkinchi darajaga tushib qolishiga sabab bo'lmoqda, shuningdek ayrim korxonalar rahbarlarida innovatsion boshqaruv yondashuvlarini qo'llash bo'yicha tajriba va bilim yetishmasligi kuzatiladi.

Moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish tamoyillari

Fikrimizcha, kichik biznes subyektlarida moliya-kredit mexanizmini samarali shakllantirish quyidagi asosiy tamoyillarga tayangan holda amalga oshirilishi lozim:

— majmuaviylik — moliyaviy boshqaruvning barcha usul va vositalari o'zaro bog'liq hamda uyg'unlashgan holda faoliyat yuritishini ta'minlash;

— funktsionallik — moliya-kredit mexanizmining korxonalar oldiga qo'yilgan iqtisodiy maqsad va vazifalarga samarali xizmat qilishi;

— moslashuvchanlik — iqtisodiy muhitdagi o'zgarishlarni tezkor ravishda hisobga olish qobiliyati;

— yagonalik — barcha moliyaviy elementlarning yagona tizim asosida boshqarilishi;

— barqarorlik — moliyaviy muvozanatni tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda saqlab qolish imkoniyati.

Ushbu tamoyillar asosida quyidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: kichik korxonalarining kengaytirilgan takror ishlab chiqarish ehtiyojlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash; korxonalarining davlat budjeti, banklar hamda sug'urta tashkilotlari oldidagi moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish mexanizmlarini mustahkamlash; davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar, soliq preferensiyalari va subsidiyalardan samarali foydalanish; asosiy va aylanma mablag'lardan samarali foydalanish orqali rentabellik ko'rsatkichlarini yuksaltirish; moliyaviy zaxira fondlarini shakllantirish orqali bozor kon'yunkturasidagi o'zgarishlarga moslashish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes korxonalarining rivojlanish darajasi ko'p jihatdan moliyaviy munosabatlar tizimining qay darajada samarali tashkil etilganiga bog'liq hisoblanadi. Moliya-kredit mexanizmi kichik biznes korxonalarining iqtisodiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi, ishlab chiqarish jarayonlarini moliyaviy jihatdan ta'minlovchi hamda resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi muhim boshqaruv vositalaridan biri hisoblanadi. Kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi moliyalashtirish manbalarini to'g'ri tanlash, ularni samarali boshqarish hamda ichki va tashqi resurslar o'rtasida optimal nisbatni shakllantirishga bog'liq bo'lib, bu borada moliya-kredit mexanizmlarini takomillashtirish kichik biznesning bozordagi ustunligini mustahkamlash va investitsion faolligini oshirishga xizmat qiladigan muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. — М.: ЮНИТИ, 2011. — 639 с.
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni.
3. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi milliy statistik ma'lumotlar (muallif ishlanmasi).

111	<i>Ubbiniyazov M., Ataniyazov B., Ataniyazova Z.</i> RAQAMLI BUXGALTERIYA DASTURLARI VA ULARNING QULAYLIKLARI, BOSHQARUV SAMARADORLIGI	350
112	<i>Xolmurotov I., Sultanmurotov O., Yo'ldosheva I., Madetova N.</i> ILMIY TADQIQOTNING MOHIYATI VA UNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI	353
113	<i>Xojalepesov P.Z., Qadamboyev I.S., Pirnafasova Sh.</i> OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI	357
114	<i>Ходжалепесов П.З., Бахтиёрова Д., Абдуллаев Д.</i> МОЛОДЁЖЬ УЗБЕКИСТАНА: СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО	360
115	<i>Ходжалепесов П.З., Данибаева Б., Жанабоева М.</i> ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	362
116	<i>Ходжалепесов П.З., Қодиров Б.У., Рўзимбоева С.</i> АГРОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО: РОСТ УРОЖАЙНОСТИ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	366
117	<i>Xojametova G.K., Uteniyazova D.D.</i> INGLIS TILINIŇ MILLIY EKONOMIKANIŇ RAWAJLANIWINDAĖI ORNI	370
118	Gaybullayev S. INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION IN RETAIL: A PATHWAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT	373
119	Nizametdinov A. VIETNAM'S SUCCESSFUL PRACTICES IN SELF-EMPLOYMENT DEVELOPMENT AND THEIR APPLICATION IN UZBEKISTAN	377
120	Arzikulov O. KICHIK BIZNES KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINI STATISTIK BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	380